

YADRO REAKTORLARIDA YUZAGA KELADIGAN AVARIYALAR VA ULARNING OQIBATLARI

¹O'rolov J.A, ²Abdujabborov.A.A, ³Mo'sinov B.U

^{1,2,3}Tashkent State Technical University, University St 2, Tashkent 100095, Uzbekistan

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10725444>

Abstract. *In this article investigated and analyzed damages of nuclear power plants and their effects.*

Keywords: *power plants, damages, nuclear, radiation*

I Kirish. Yadro reaktorida avariya sodir bo'lishiga turli omillar ta'sir qilishi mumkin. Biz ushbu omillarni Chernobil va Fukushima reaktorlarida yuzaga kelgan avariya va ularning oqibatlarini, turli xarakteristikalarini qarab chiqamiz. Biz quyida yadro reaktorlaridagi avariya natijasida atmosferaga chiqadigan radioaktiv moddalarni, ularning inson va atrof-muhitga ta'sirini qarab chiqamiz.

II Fukushima va Chernobildagi avariya. a) Fukushima 2011-yil 11-martdagi Fukusima-Daichi atom elektr stansiyasidagi avariya bir necha omillar sabab bo'lgan. Yaponiya qirg'oqlarida 9 magnitudali Buyuk Sharqiy Yaponiya zilzilasi sodir bo'lganida, yadroviy bo'linish reaksiyasi nazoratdan chiqib ketishining oldini olish uchun Fukusima Daiichi reaktorlari avtomatik ravishda o'chirilgan[1]. Elektr liniyalari shikastlangan, biroq stansiya tizimlari rejadagidek ishlagan, zilzilaning o'zi esa boshqa hech qanday muammo tug'dirmagan. Biroq, zilzila balandligi 14 metr bo'lgan tsunamini ham keltirib chiqardi, u ko'p o'tmay kelib, stansiyaning dengiz devorini bosib o'tdi va keyin ayrim bloklaridagi reaktor binolarining pastki qismlarini suv bosdi. Ushbu suv toshqini favqulodda generatorlarning ishdan chiqishiga va aylanma nasoslarning quvvatini yo'qotishiga olib keldi. Natijada stansiyaning 1,2 va 3 bloklarida uchta yadroviy portlash va radioaktiv ifloslanishning tarqalishi yuzaga keldi. Shikastlangan reaktorlardan havoga tushadigan radioaktiv ifloslanish oqibatida atrof-muhitni ionlashtiruvchi nurlanish darajasining ko'tarilishi sababli zavod atrofidagi umumiy 110 000 ga yaqin aholi evakuatsiya qilingan. BMTning Atom radiatsiyasining ta'siri bo'yicha ilmiy qo'mitasining hisob-kitoblariga ko'ra, avariya atmosferaga 100-500 petabekkerl (PBq) I_{53}^{131} (yod-131) va 6-20 PBq Cs_{55}^{137} ni chiqarib yubordi [2]. Atmosfera chiqindilarining qariyb 80 foizi okean ustida to'plangan. Bundan tashqari, 10-20 PBq I_{53}^{131} va 3-6 PBq Cs_{55}^{137} to'g'ridan-to'g'ri okeanga chiqarilgan.

1-rasm. Fukushima yadrosi xalokat va uning ta'sir doirasi, 2011 yil 22-mart – 3-aprel [3].

b) **Chernobil avariyasi.** 1986-yil 25 aprelda grafit nazorat tayoqchalarining muvaffaqiyatsiz sinovi natijasi Chernobil 4 reaktorining vayron bo'lishiga olib keldi. **Tekshirish novdalari dizaynining o'ziga xos xususiyati ular reaktorga kiritilganda quvvatning keskin oshishiga sabab bo'ldi.** Grafit (taxminan 1200 tonnaning chorak qismi otilib chiqqan) va yoqilg'i cho'g'lanmaga aylandi va bir qator yong'inlarni boshladi, natijada atrof-muhitga radioaktiv moddalarning tarqalishiga olib keladi. Jami taxminan 14 EBq ($14 \cdot 10^{18} \text{ Bq}$) radioaktivlik ajralib chiqdi, uning yarmidan ko'pi biologik inert gazlardir. Avariya har qanday fuqarolik operatsiyasi uchun qayd etilgan eng katta nazoratsiz radioaktiv moddalarning atrof-muhitga tarqalishiga olib keldi va taxminan 10 kun davomida havoga katta miqdordagi radioaktiv moddalar tarqaldi. Taxminlarga ko'ra, avariya natijasida barcha ksenon gazi, yod va sezinyning yarmiga yaqini va Chernobil 4 reaktorining yadrosidagi qolgan radioaktiv moddalarning kamida 5 foizi (192 tonna yoqilg'i bo'lgan) ajralib chiqqan. Chiqarilgan materialning katta qismi chang va qoldiq sifatida yaqin atrofda to'plangan, ammo yengilroq material shamol orqali Ukraina, Belorussiya, Rossiya va ma'lum darajada Skandinaviya va Evropaga o'tgan.

1-Jadval.

Radioaktivlikdan zararlanish	
$R < 4000 \text{ mGv bo'lsa}$	ko'ngil aynishi, qusish, bosh og'rig'i, kuyish va isitma.
4000 mGy dan 5000 mGy gacha	Bunday miqdorda zararlanganlarning 50% dan koproqi o'lim bilan tugaydi
8000-10,000 mGy	Atrofdagi barcha narsaga universal katta xavf

III O'zbekistonda qurilishi rejalashtirilgan VVER-1200 yadro reaktori. Ushbu III+ avlod reaktori tasnifini quyidagi jadvalda ko'rishimiz mumkin.

2-jadval VVER-1200 texnek xususiyatlari

Parametri	Qiymati
Issiqlik quvvati, MVt	3200
Reaktor sovutish tizimidagi sovutish suvi inventarizatsiyasi, m ³	290
Nominal quvvat ishida sovutish suvi inventarizatsiyasi, m ³	55
Reaktor kirishidagi sovutish suvi harorati, °C	298.2
Reaktor chiqishidagi sovutish suvi harorati, °C	328.9
Reaktorda o'tadigan sovutish suvi oqimi zichligi, m ³ /soat	86000
Samaradorlik,	35.7
Uranni yuklash, tonna	76-85.5
Uranni o'rtacha boyitilishi, %	4,69

Xulosa. Yuqoridagi tahlillarimizga ko'ra quyidagilarni xulosa qilishimiz mumkin: birinchidan, radioaktiv xalokat yuzaga kelganida uning eng yaqinidagilar (mas: vver-1200 reaktori bitta bloki portlaganda taxminan 20km) eng katta zarar ko'rishadi va bunda juda katta ehtimol bilan o'lim bilan tugaydi, ikkinchidan, avariya sodir bo'lgandan keyin uning kuchli ta'siri 10-15 kun davomida o'z atrofini, undan keyin shamol va atmosfera xususiyatlariga ko'ra ma'lum hududlarni kuchliroq zararlaydi, bu zarar barcha tirik organizmlar va o'simlik dunyosiga ta'sir qiladi. Uchunchidan, falokat sodir bo'lishi ehtimoli tufayli aholini evakuatsiya qilish va zararli nurlanishlardan aholini saqlash uchun "panagohlar" qurilishi kerak (ularning soni reaktor yaqinida yashovchi aholi sonidan kelib chiqib belgilanadi).

REFERENCES

1. [1] <https://www.iaea.org/ru/newscenter/pressreleases/iaea-establishes-international-seismic-safety-centre>.
2. [2] Report of the United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation on the Fukushima accident 2011.
3. [3] The National Diet of Japan Fukushima Nuclear Accident Independent Investigation Commission 2012.
4. [4] THE INTERNATIONAL CHERNOBYL PROJECT TECHNICAL REPORT Report by an International Advisory Committee.
5. [5] "World Health Organization report explains the health impacts of the world's worst-ever civil nuclear accident". *World Health Organization*. 26 April 2006. Archived from the [original](#) on 4 April 2011. Retrieved 4 April 2011.
6. [6] https://www.cdc.gov/nceh/multimedia/infographics/nuclear_power_plant_accidents.
7. [7] <https://www.iaea.org>. Nuclear power plant safety, international safety standards | IAEA.
8. [8] <https://www.history.com/news/historys-worst-nuclear-disasters>.